

GERENCIA Y FORMACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DE LA MUJER EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES) DEL ESTADO LARA

MANAGEMENT AND BUSINESS TRAINING FOR THE HUMAN DEVELOPMENT OF WOMEN IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMEs) IN LARA STATE

Yeily Margarita Morón Piña

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Núcleo Barquisimeto, estado Lara, Venezuela. 3001

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-7873-5590>, yeilymoronp@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.19600556

RESUMEN

Palabras

clave:

Gerencia.
Formación.
Empresarial.
Desarrollo.
Humano.
Mujer.
Pequeñas.
Medianas
Empresas
(PYMES)

Esta investigación busco elucidad y comprender el significado y sentido que le asigna la mujer como gerente al desempeño gerencial en las Pymes del estado Lara, lo cual me permitió Generar una aproximación teórica, epistémica y filosófica acerca de la gerencia y formación empresarial para el desarrollo humano de la mujer en las pequeñas y medianas empresas. La vía para el abordaje metodológico se desarrolló mediante un paradigma interpretativo vivencial con un discurso cualitativo, siendo mi postura epistémica fenomenológica apoyada bajo el método hermenéutico, para la recolección de la información se manejó la técnica entrevista semiestructurada a tres (3) mujeres vinculadas con cargo gerencial en la rama empresarial que conforman las Pymes del estado Lara. La información obtenida fue sistematizada mediante la categorización, estructuración, contrastación, triangulación de lo dado, emergiendo de ello, las categorías Gerencia y Formación Empresarial, Pymes además de la Mujer Gerente Empresarial, con sus respectivas subcategorías, luego al interpretar los significados y sentidos de la realidad, vinculando los elementos presentes, para comprender el desempeño gerencial y la formación empresarial de la mujer actualmente.

ABSTRACT

Key words:

Management.
Training.
Business.
Development.
Human.
Women. Small
and Medium-
sized
Enterprises
(SMEs)

This research allowed for the development of a theoretical, epistemic, and philosophical approach to management and business training for the human development of women in small and medium-sized enterprises (SMEs). The methodological approach was developed through an experiential interpretive paradigm with a qualitative discourse. My epistemic stance was phenomenological, supported by the hermeneutic method. Data collection involved semi-structured interviews with three women in managerial positions within the SME sector of Lara State. The information obtained was systematized through categorization, structuring, contrasting, and triangulating the data. The categories of Management and Business Training, SMEs, and Women Business Managers emerged, along with their respective subcategories. The meanings and interpretations of these elements were then linked to reality, allowing for a better understanding of women's managerial performance and business training.

Recibido, 23/1/2026. Revisado, 6/3/2026. Aceptado, 26/3/2026. Publicado 20/4/2026

Introducción

El Estado venezolano hoy en día al igual que el resto de los países de otros continentes, jurídicamente ha adoptado un esquema de clasificación de las empresas obedeciendo a distintos factores que las diferencia unas de otras, tales como su tamaño, sus sectores y su productividad, cuyos criterios son sugeridos para establecer las categorías aún dentro de un mismo factor que varía en cada país, reflejando su grado de desarrollo empresarial al ser entre otras una de las principales fuentes de empleo.

De allí, es donde las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), se han constituido en el eje de las economías emergentes, por lo cual el Estado ha considerado estas empresas como corporaciones de gran importancia económica y de interés científico-social, debido al desarrollo estratégico del sector económico que está íntimamente ligado al desempeño de las mismas, también permiten a la organización adaptarse a los cambios tecnológicos y fomentar el desarrollo holístico y bioético en el estado Lara.

Sin duda alguna, la mujer tiene una participación en el desarrollo de la humanidad. La historia cuenta con un sin fin de mujeres talentosas en los diversos campos. A pesar de que se destacaron independientemente de su condición femenina, no hay que olvidar que debieron vencer, en cada caso, el rol asignado

ancestralmente: el hogar e hijos. En consecuencia, las cosas fueron cambiando donde la mujer a través de su tenacidad y sacrificio fue ocupando lugares que eran de exclusivo dominio masculino. No obstante, actualmente casi no queda sitio donde esta no pueda trabajar; no parecen existir limitaciones ni barreras, sin embargo, es pronto aún para afirmar que estamos en igualdad de oportunidades considerando para ello el desarrollo humano del estado.

A partir de esta experiencia, el papel de la mujer dentro de las Pymes es de suma importancia, debido a que dichas empresas se han convertido en un motor que genera empleo, razón suficiente para contar con el recurso humano óptimo, que contribuya al desarrollo productivo y competitivo de la empresa, la cual debe ser gerenciadas por personas que reconozcan sus fortalezas motivándolos a desarrollarse como individuos capaces y también a sentirse parte de la organización. En este aspecto el gerente juega un papel importante por ser quien dirige al equipo; así, este pueda formar parte del principio donde las destrezas, la competitividad y la toma de decisiones se producen cada vez que se trata de influir en el comportamiento de un individuo o grupo, entonces se cuenta con los elementos básicos: el gerente, su entorno y su equipo.

1. Contextualización Ontológica de la Realidad de Estudio “Proximidad al Fenómeno de Estudio”

A mediados del siglo XX, los cambios dentro de la sociedad fueron notables debido a los requerimientos existentes del mercado, dando como resultado la necesidad de formar un nuevo concepto de organización, pasando este a ser el protagonista en el escenario empresarial, al respecto Drucker (1987), menciona que en los últimos cincuenta años la sociedad de todos los países desarrollados se han convertido en sociedad de organizaciones, puesto que todas las tareas sociales importantes, trátase del desempeño económico o el cuidado de la salud, la protección del medio, la búsqueda de conocimientos, se confían a grandes organizaciones.

Originando con ello, que las organizaciones comiencen a conceder acciones para la consecución de propósitos de manera eficiente y eficaz mediante el trabajo colectivo. En este sentido, Chiavenato (2002:10), menciona:

...vivimos en una sociedad de organizaciones en donde casi todo se produce dentro de ellas: automóviles, vestidos, alimentos, libros, revistas, investigaciones, servicios comunicaciones, entre otros. Utilizando conocimientos, personas, dinero, tecnología, información y trabajo colectivo, las organizaciones ejercen tareas que ningún individuo aislado consiguiera realizar.

Tomando en consideración lo dicho por el autor, evidencia que las organizaciones a través una visión productiva, abarcan un espacio importante en la sociedad, por sus propósitos eficientes y eficaces, logrando que el hombre dentro de éstas pueda obtener un conocimiento para desarrollar el trabajo colectivo y el ejercicio social a través de su potencial, pero también que pueda satisfacer sus necesidades por medio del suministro de bienes y servicios para la colectividad.

Es posible entender a las organizaciones actuales son algunas más formales

que otras, más sin embargo tienen una determinada estructura con recursos al igual que el establecimiento de planes permitiéndoles a estas alcanzar metas; sin olvidar por sobre todo la necesidad de contar con personas capacitadas para dirigir las. Considerando con ello la importancia del desempeño gerencial para el logro de dichas metas.

Tales apreciaciones son reforzadas por Balza (2008:144), quien alega la necesidad de las organizaciones modernas en gerenciar el factor humano:

...los escenarios organizacionales emergentes donde se configuran y reconfiguran acciones y transformaciones socioeducativas, productivas y culturales en el contexto de una sociedad globalizada, plantean nuevos retos a la gerencia de las organizaciones, en tanto se hace necesario su repensamiento y resemantización para la construcción de nuevos modelos conceptuales y praxiológicos, que a la vez posibiliten la activación de sinergias humanas y organizacionales para poder convivir con los cambios impuestos en la sociedad del conocimiento.

De hecho, los nuevos retos gerenciales han permitido el desarrollo en los países latinoamericanos con dichas organizaciones emergentes, otorgándoles el seudónimo de Pymes, más sin embargo las mismas no tuvieron el apoyo político consolidado para permanecer dentro del mercado y ser estables, a través de los largos períodos de contracción económicos, políticos y sociales que afectaron significativamente la estabilidad de estas empresas y en algunas situaciones, las conllevaron al cierre definitivo.

El tabú presente para la mujer en el ámbito gerencial, sigue representando un conflicto que lesiona sus plenos derechos al establecer responsabilidades divididas por sexo, edad y maternidad; restringiendo oportunidades igualitarias, debido a que una gran cantidad de organizaciones las visualizan como un gasto sin

beneficio para la misma.

Al respecto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en concordancia con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2004), señala que todas y cada una de las personas tienen derecho al trabajo sin discriminación alguna sin importar raza, sexo, religión etc. Así surge la Ley de Igualdad y Oportunidades para la Mujer, la cual tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio de sus derechos al trabajo e igualdad de oportunidades con respecto al hombre en el ámbito laboral.

En tal sentido la mujer, en la actualidad ha venido acrecentando su participación dentro de diferentes ámbitos sociales, que le han permitido a estas un estatus generando un abanico de oportunidades, donde su participación en los distintos escenarios sociales, culturales y empresariales ha sido excelente, ayudándole con los desafíos presentes a través de su conocimiento y talento.

Lo antes planteado sin duda, ha contribuido a que la mujer se vaya abriendo espacios profesionalmente, pudiendo alcanzar grados de independencia económica que alteran, entre otras cosas, las relaciones y vínculos de poder existentes. No obstante, el nivel de formación de la mujer les ha otorgado a estas suficientes herramientas para confrontar el escenario de la alta dirección y liderazgo que requiere de un desarrollo crítico, dando como resultado que las mujeres sean capaces de enfrentar las dificultades, permitiéndoles ir generando un cambio cultural importante, proceso que hoy se encuentra en plena evolución.

Se puede inferir entonces que, en el mundo de las Pymes, en su mayoría están

conformadas por núcleos familiares. Este elemento mezcla los negocios con los sentimientos, se convierte en un hecho que pudiese impactar de forma decisiva en el ente económico, para Haar (2006), es importante la participación de la familia en el ámbito laboral-empresarial, y del cómo al incorporar a los miembros del núcleo familiar desde los niveles más bajos, generando que estos conozcan el negocio desde todos y cada uno de los aspectos que involucran la puesta en el mercado de un bien o servicio.

Notablemente, es aquí donde la mujer ha tomado posesión de los cargos gerenciales en algunas Pymes, en muchos de los casos para esta ha sido un reto por las exigencias del mercado y su competitividad, además de los conflictos económicos, sociales y políticos que a menudo afectan el equilibrio de la empresa, asimismo el dinamismo, la utilización de estrategias, la toma de decisiones y la identificación de oportunidades son barreras que la mujer como gerente debe afrontar.

Pero también es cierto, que la mujer tiene habilidades y destrezas que le permiten captar las oportunidades divergentes del mercado dando una mayor visión del contexto, aplicando herramientas para aflorar sus acciones proactivas y audaces en la toma de decisiones dentro los diferentes escenarios empresariales, destacando que estas ventajas generadoras de conocimiento ayudan al posicionamiento de la mujer como gerente y pueda diversificar sus acciones e incursionar en nuevos mercados que anteriormente no era tomado en cuenta y son esenciales para el desarrollo holístico del estado.

Partiendo de los supuestos anteriores en esta investigación, dieron origen a las siguientes inquietudes vinculadas: ¿Cuál es el significado y sentido que le asigna la mujer como gerente al desempeño gerencial en las Pymes del estado Lara?; ¿Cuáles son los elementos significativos dentro del desempeño gerencial y la formación empresarial de la mujer en las Pymes del estado Lara?; ¿Cuáles son los elementos significativos del desempeño gerencial y la formación empresarial de la mujer en las Pymes del estado Lara?; ¿Cuáles son los fundamentos teóricos, epistémicos y filosóficos acerca de la gerencia y formación empresarial para el desarrollo humano de la mujer en las pequeñas y medianas empresas?

Dadas las interrogantes emergen los propósitos de la investigación:

Propósitos de la Investigación

Elucidar el significado y sentido que le asigna la mujer como gerente al desempeño gerencial en las Pymes del estado Lara.

Comprender los elementos significativos dentro del desempeño gerencial y la formación empresarial de la mujer en las Pymes del estado Lara.

Interpretar los elementos significativos del desempeño gerencial y la formación empresarial de la mujer en las Pymes del estado Lara.

Generar una aproximación teórica, epistémica y filosófica acerca de la gerencia y formación empresarial para el desarrollo humano de la mujer en las pequeñas y medianas empresas.

Transcendencia de la Investigación

De acuerdo con la naturaleza de la investigación, desde el punto de vista

ontológico, se realizó una descripción acerca de la temática de estudio relacionada con la gerencia y la formación de la mujer dentro del contexto de las Pymes en el estado Lara, desde una visión que emerge de la mujer.

Desde el punto de vista Gnoseológico, se percibe la gerencia de la mujer como un producto de la creatividad, competitividad, destrezas, significados compartidos por las actoras sociales, incluye la importancia de describir e interpretar los fenómenos desde esta perspectiva, asimismo el arqueo heurístico con respecto a la gerencia y formación de la mujer como elemento de contribución dentro de las Pymes del estado Lara.

Teleológicamente, debido al fin último de dicha investigación, que evidentemente es elucidar, vincular, comprender y generar una aproximación teórica y filosófica de la gerencia y la formación de la mujer en las Pymes del estado Lara.

Axiológicamente, se debe tomar en consideración los valores existentes entre la investigadora y las voces de las mujeres gerente de las Pymes del estado Lara, en los cuales se afloran la participación, solidaridad, cooperación, amor, responsabilidad, respeto y tolerancia con respecto al otro. Describiendo las emociones, ideas, sensaciones y situaciones que se encuentran en el contexto empresarial en beneficio de todo el colectivo.

Epistemológicamente, debido a que el conocimiento generado a través de esta investigación será el producto del intercambio de saberes, por medio del cual la investigadora conjuntamente con los sujetos sociales, construirán un

conocimiento acerca de la importancia de la gerencia y la formación de la mujer, utilizando como estrategia el camino fundamentado para la interpretación del discurso vinculado a la gerencia y la competencia de la mujer en las Pymes que sustentan el presente estudio.

Como complemento, la presente investigación está enmarcada bajo la línea de investigación del Doctorado en Gerencia, específicamente en la sub línea del pensamiento y desarrollo gerencial.

2. INSERCIÓN DE LOS COMPENDIOS TEÓRICOS EN LA EDIFICACIÓN DEL VIRAJE SITUACIONAL

Recorrido Investigativo Previo desde lo *Internacional*

Se tiene a Delgado Cadena. (2024), y su investigación titulada: *Factores que Intervienen en el Acceso de las Mujeres a la Alta Dirección de las Empresas Vallecaucanas*. Tesis presentada como uno de los requisitos para obtener el grado de Doctorado en Ciencias Empresariales. Universidad de Panamá. Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad. Doctorado en Ciencias Empresariales. Panamá, República de Panamá. La investigación busca describir el escenario de las mujeres en la alta gerencia de las organizaciones para determinar los factores que más contribuyen a que esta población acceda a posiciones de poder y decisión; tanto en el sector público como en el privado del departamento del Valle del Cauca, Colombia.

La descripción y el análisis cualitativo del panorama laboral de este grupo femenino se realiza a partir de tres elementos o factores: el primero: el perfil de

edad, familiar, educativo y de trayectoria profesional de 20 mujeres que ya ocupan posiciones jerárquicas superiores en empresas de diversos sectores. El segundo elemento o factor, describe a partir de la mirada de las ejecutivas, al ambiente o entorno organizacional en el que cumplen sus funciones y cómo los procesos de las empresas en su Gestión de Recursos Humanos que incluye la selección, la evaluación, promoción compensación, entre otros, han contribuido, dificultado o aplazado el ascenso de ellas a la alta posición ahora ocupada.

Se indagan las trayectorias y la proyección futura dentro de la organización, y la existencia de brechas o paridad salarial respecto a los hombres que ocupan similares cargos. El último y tercer factor, describe los resultados que los cambios legales colombianos como la Ley de cuotas han traído al mercado laboral en términos de igualdad de género. Los resultados del estudio buscan identificar los factores determinantes en el tránsito de las mujeres hacia la cima corporativa, los obstáculos que deben superar y las transformaciones que deben considerar tanto las empresas como el Estado, para crear las condiciones propicias para que muchas más mujeres puedan contribuir con sus capacidades y talentos en el direccionamiento y toma de decisiones de las firmas y la sociedad. Se busca contribuir a que la desigualdad laboral de género sea por fin, asunto del pasado.

Lo Nacional

Presentando a Fátima Viegas. (2024), quien realizó una investigación denominada: *Naturaleza Óptica de la Gestión Gerencial Administrativa del Cambio Organizacional en Emprendimientos: Constructo desde sus Versionantes*. Tesis Doctoral presentada como requisito para optar al Título de Doctora en Ciencias

Administrativas. República Bolivariana De Venezuela. Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales "Rómulo Gallegos". Área De Postgrados. La investigación doctoral que aquí se presenta cuyo fin último es: la construcción del conocimiento nuevo o mejorado desde una visión fenomenológica hermenéutica sobre cómo gestionar el cambio organizacional desde una perspectiva gerencial administrativa dentro del contexto específico del emprendimiento. El entramado filosófico y conceptual se basa desde la naturaleza ontológica con la percepción de Aristóteles en su obra "Metafísica", la de Parménides y su enfoque ontológico, de la misma forma se cita a Jan Smuts, conocido por desarrollar el concepto de holismo en su obra "Holism and Evolution" se transita por la gestión gerencial administrativa y el cambio organizacional desde el enfoque de emprendimientos con autores que sustentan las teorías de Organización de Taylor, Clásica de la Administración de Fayol, a Joseph Schumpeter con el Emprendimiento. La investigación se asumió desde una visión paradigmática interpretativa, considerando las dimensiones en términos de lo ontológico, gnoseológico, teleológico, axiológico y epistemológico.

El enfoque fenomenológico centrado en cómo las personas comprenden los significados de los eventos. La metodología utilizada para su realización, fue fenomenológico hermenéutico. La técnica de recolección de datos empleada fue la entrevista a profundidad a tres versionantes gerentes emprendedores, pertenecientes a la Cámara de Comercios del estado Barinas. Por lo que se lleva a cabo un proceso de categorización, triangulación, contrastación y teorización que

son los procesos que constituyen la esencia de la labor investigativa. Se ubica en la Línea de Investigación: Gestión del Cambio Organizacional y está dirigida en la vertiente cualitativa.

Reflexionando, tanto el emprendimiento como el cambio organizacional pueden impulsar el crecimiento sostenible de una empresa cuando se integran adecuadamente en su gestión. Las empresas puedan ajustarse continuamente a las demandas del mercado actual y lograr un crecimiento sostenible mediante estrategias claras e integrando a todos sus miembros hacia objetivos comunes, actuando bajo un sistema fractal, permitiendo que cada individuo contribuya al máximo bienestar de la empresa y recíprocamente.

Teoría de Entrada

Es necesario resaltar que en cada contexto histórico se han desarrollaron diversos modelos epistémicos relacionadas a la gerencia administrativa. Así, durante la modernidad prevalecieron los estudios de Robert Owen, El Mejoramiento Industrial (1870-1900); Frederick Taylor, Principios de la Administración Científica (1900- 1925) cuyo pensamiento es considerado la base de la administración moderna; Henry Fayol (1911-1932) Administración Industrial y General, enfoque estructural funcionalista vigente hasta nuestro días; la Burocracia de Max Weber, enfoque compresivo con un fuerte impacto en el contexto histórico de 1900- 1932, pero con una vigencia actual impresionante toda vez que de racionalidad empresarial y estatal se trata.

Referente Conceptual

El Empoderamiento Femenino

El empoderamiento femenino ha generado un impacto positivo en la gerencia representando un aporte para el desarrollo económico y social de las organizaciones. Numerosos estudios han demostrado que las empresas con una mayor representación femenina en cargos directivos tienden a ser más innovadoras, rentables y sostenibles a largo plazo. Lo cual se debe en gran medida a que la diversidad de género en la gerencia aporta diferentes perspectivas y enfoques a los procesos de toma de decisiones, lo que conduce a una mayor creatividad, adaptabilidad y capacidad para enfrentar desafíos empresariales (Esteban, 2023)

Fundamento Legal

La investigación sobre la naturaleza óptica de la gestión gerencial administrativa del cambio organizacional en emprendimientos puede estar sustentada en varios marcos legales y regulaciones. Algunos de los sustentos legales incluyen:

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), manifiesta en su Artículo 236. "Son atribuciones y obligaciones del presidente o presidenta de la República: Formular el Plan Nacional de Desarrollo y dirigir su ejecución previa aprobación de la Asamblea Nacional".

3. PERSPECTIVA EPISTÉMICA Y METODOLÓGICA

Contextualización del Paradigma

En el presente estudio, el abordaje metodológico se asume considerando la

dinámica con la cual se pretende desarrollar el mismo, por ello se encauza desde el paradigma interpretativo el cual para Heidegger (2005), parte de las interpretaciones y significados que las personas le dan cuando interactúan en diferentes situaciones y la realidad social en la cual viven. De modo que se enriquece por el paradigma interpretativo, en tanto que le aporta la mirada a la subjetividad, la experiencia tal como es vivida por los propios individuos, Hurtado (2010: 138-12), señala que “este enfoque es un proceso activo, sistemático y rigurosa de indagación”; en el mismo orden de ideas “los paradigmas son visiones parciales de la realidad, en las cuales se asume que se está percibiendo la totalidad”; de allí que el paradigma interpretativo, sea el indicado para desarrollar la presente investigación (Hurtado, 2010: 138-12).

Método de la Investigación

En cuanto al método de la investigación, se utilizará el fenomenológico-hermenéutico que según Ayala (2008), afirma que la fenomenología-hermenéutica es un procedimiento que lleva a la reflexión con respecto a la experiencia personal y labor profesional y de esta manera analizar los aspectos esenciales de esta experiencia, otorgándole sentido e importancia debida a estos fenómenos. Aguirre y Jaramillo 36 (2012: 51), apuntaron que “la fenomenología favorece a la comprensión de las realidades educativas, haciendo énfasis, en las experiencias de los representantes del proceso formativo”; a través de la fenomenología se va a indagar a profundidad cuales son las técnicas, vivencias y pensamientos de cada uno de los informantes clave de la investigación. Asimismo, se adecua en el método

fenomenológico-hermenéutico el cual a criterio de Husserl (1967), permite dejar que las cosas mismas se hagan presentes en su contenido esencial. Así mismo para Del Canto (2012: 188), “se refiere al estudio de los fenómenos tal como son experimentados, vividos y percibidos por el individuo, se centra en el estudio de esas realidades vivenciales”.

Enfoque de la Investigación

Epistemológicamente la investigación se encontrará en el enfoque cualitativo Taylor y Bogdan (1992:19), refieren: “La investigación cualitativa utiliza las palabras habladas o escritas de las personas (su propia interpretación), se realiza en escenarios naturales y es vista desde una perspectiva holística. Los sujetos investigadores no son meros variables, sino que constituyen un todo: el investigador cualitativo estudia el contexto ecológico en el que evolucionan los sujetos, así como su pasado”. En este orden de ideas, la misma estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. Así mismo, Tamayo y Tamayo (1999:54) expresa: “Utiliza preferentemente información cualitativa, descriptiva y no cuantificada. Estos paradigmas cuantitativos e interpretativos, son usados en el estudio de pequeños grupos: comunidades, escuelas, salones de clase, etc. Se caracteriza por la utilización de un diseño flexible para enfrentar la realidad y las poblaciones objeto de estudio en cualquiera de sus alternativas”.

Versionantes de la Investigación

Partiendo de Hurtado (2012: 148), que sostiene que los sujetos de estudios “son las entidades (personas, objetos, regiones, instituciones, documentos, plantas, animales, productos) que poseen el evento de estudio”. Con respecto a este trabajo investigativo, los informantes o versionantes están conformados por tres (3) mujeres gerente que conforman las (Pymes) del estado Lara.

Técnicas de Análisis de Datos

En cuanto a las técnicas de análisis de la información Hurtado (2012: 175), refiere que “las técnicas de análisis que se ocupan de relacionar, interpretar y buscar significado a la información expresada en código verbales e icónicos se denominan análisis cualitativo”; en ese sentido, los resultados obtenidos se sometieron al proceso de categorización, estructuración, triangulación, interpretación y teorización.

Categorización. Para ello es necesario tener claro lo planteado por Elliot (2000: 84). Hay categorías, que denotan un tópico en sí mismo, y las subcategorías, que detallan dicho tópico en indicadores, estas categorías y subcategorías pueden ser apriorísticas, es decir, construidas antes del proceso recopilatorio de la información, o emergentes, que surgen desde el levantamiento de referenciales significativos a partir de la propia indagación (Elliot, 2000: 84).

Estructuración. Por otra parte, la estructuración permitió seguir el proceso de integración de categorías menores o más específicas en categorías más generales y comprensivas. En última instancia, la estructura considerada como una gran

categoría, más amplia, más detallada y más compleja. Igualmente, se consideró como una ayuda la elaboración frecuente de diseños gráficos (con flechas, tipos de nexos, relaciones, entre otras), ya que permitieron integrar y relacionar muchas cosas y ayudan a captarlas en forma simultánea (Martínez, 2006: 19)

Triangulación. La triangulación por su parte, es un proceso de confrontación de la información mediante el cual se toman criterios, teorías, pensamientos que forman parte de la información recabada durante el recorrido investigativo; por lo tanto, a criterio de Cisterna (2006, p.68): El proceso de triangulación hermenéutica, comprende la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en una 41 investigación por medio de los instrumentos correspondientes, y que en esencia constituye el corpus de resultados de la investigación. Por ello, la triangulación de la información es un acto que se realiza una vez que ha concluido el trabajo de recopilación de la información (Cisterna, 2005: 68).

Teorización. La experiencia acumulada durante el recorrido investigativo, permitió llegar a generalización del fenómeno y crear una nueva posición teórica el cual fortalece o cambia la percepción del conocimiento que se tenía del mismo, es por ello, que se aumenta “la posibilidad de generar conocimientos que sean capaces de suministrar una guía significativa para la acción” (Strauss y Corbin, 2002: 14)

4. HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN “Un Encuentro Cara a Cara con la Realidad Estudiada”

En este entramado, se presentan los hallazgos que emergieron producto de

las categorías y subcategorías, datos cualitativos que se recogen principalmente por procedimientos más que por instrumentos, la recogida exige normalmente que el investigador permanezca en el lugar de estudio, que se implique en las situaciones estudiadas hasta llegar a obtener datos que se ajustan a lo que la gente dice y/o hace.

Según Taylor y Bogdan (1986), todos los estudios cualitativos contienen un volumen importante de información particular “las propias palabras pronunciadas o escritas de la gente y las actividades observables, donde el investigador tratará de transmitir que se está allí, es decir, que los lectores tengan la sensación de que está en la piel de los informantes” (Schettini, 2015: 225).

Matriz de Categorización. Se procede a presentar los hallazgos de la entrevista semiestructurada aplicada a las versionantes clave. (Ver Cuadro 1)

Cuadro 1.

Matriz de Categorización de la Información. Versionante 1:

Texto de la entrevista	Categorías	Palabras clave
¿Cuál es tu concepción sobre Gerencia?	Gerencia y Formación Empresarial	
Versionante 1: Construcción Es la habilidad de dirigir para planear, regular y ejecutar las operaciones de una empresa o institución		habilidad de dirigir, planear, regular, ejecutar operaciones, empresa, institución
Versionante 2: Maquinaria Funciones que desempeñan personas con responsabilidad, coordinación y dirección.		Función, desempeño, responsabilidad, coordinación, dirección.
Versionante 3: Charcutería Es la actividad que realiza una persona dentro de una organización con la responsabilidad de dirigir, controlar, supervisar y gestionar		Organización, responsabilidad, dirigir, controlar,

todas las actividades dentro de una organización

supervisar,
gestionar,
actividades.

Fuente: Morón Piña, (2025)

Seguidamente se presenta el proceso de la matriz de triangulación de categorías y subcategorías de los versionantes, organizando y conceptualizando las categorías de acuerdo con la teoría que sirvió de referente y los hallazgos producto de las informaciones recibidas por las versionantes. (Ver Cuadro 2)

Cuadro 2.

Matriz de Triangulación de Categorías y Subcategorías de los Versionantes.

Cat ego ría	Sub Cate gorí a	VERSIONANTES CLAVE			SIGNIFICADO
		CONSTRUCC IÓN	MAQUINÁ RIA	CHARCUTER ÍA	
GERENCIA Y FORMACION EMPRESARIAL.	¿Cuál es tu concepción sobre Gerencia?	habilidad de dirigir, planear, regular, ejecutar operaciones, empresa, institución	Función, desempeño, responsabilidad, coordinación, dirección.	Organización, responsabilidad, dirigir, controlar, supervisar, gestionar, actividades	Es la habilidad de dirigir planear, regular, ejecutar, dentro de una organización las funciones del desempeño de esta, tomando en cuenta la responsabilidad de las actividades operativas de la empresa

Fuente: Morón Piña, (2025)

Dada la matriz de triangulación de categorías y subcategorías de los versionantes, se presenta la representación gráfica de la Estructura General de los Versionantes. (Ver Figura 1)

Figura 1.

Fuente: Morón Piña. (2025)

Triangulación. El principio básico de la triangulación consiste en recoger y analizar la información desde distintos ángulos para compararlos y contrastarlos entre sí, según Glaser y Strauss (citado por Goetz y Le Compte; 1998). La triangulación impide que se acepte fácilmente la validez de sus impresiones iniciales; amplía el ámbito, densidad y claridad de los constructos desarrollados en el curso de la investigación.

Por lo tanto, se considera de suma importancia la utilización del

procedimiento de la triangulación lo que permitirá reinterpretar la situación de estudio, a la luz de evidencias provenientes de las fuentes obtenidas por la técnica de observación y entrevista. La triangulación como procedimiento de contraste contribuirá a lograr la credibilidad y validez del estudio entre los aspectos teóricos, los resultados de campo y la interpretación de ambos. (Ver Cuadro 3)

Cuadro 3.**Matriz de Triangulación de Fuentes. Categoría: Gerencia Y Formación Empresarial. Subcategoría: Concepción sobre Gerencia**

Versionantes	Pensamiento Ajeno	Investigadora	Nueva Perspectiva
Es la habilidad de dirigir planear, regular, ejecutar, dentro de una organización las funciones del desempeño de esta, tomando en cuenta la responsabilidad de las actividades operativas de la empresa	Henry, Sisk y Mario Sverdlik (1979) expresa que: El término (gerencia) es difícil de definir: significa cosas diferentes para personas diferentes. Algunos lo identifican con funciones realizadas por empresarios, gerentes o supervisores, otros lo refieren a un grupo particular de personas. Para los trabajadores; gerencia es sinónimo del ejercicio de autoridad sobre sus vidas de trabajo	Desde la perspectiva empresarial la gerencia es un cargo que ocupa el director dentro de una empresa u organización, donde este desarrolla múltiples funciones, los cuales le permiten una representación de su organización frente a su talento humano, clientes a terceros y coordinar todos los recursos a través del proceso de planificación, coordinación, control y ejecución con el fin de lograr objetivos establecidos.	Las perspectivas gerenciales es la tendencia que se encarga de la definición y fortalecimiento de estructuras organizativas innovadoras que superen los modelos clásicos del pensamiento administrativo dentro de una organización empresarial, así como también la de promover la edificación de modelos estratégicos en función de la empresa y acuerdos con nuestras realidades se convierte en una necesidad ineludible para la gerencia, al igual que es quien debe asumir los retos y desafíos impuestos por el competitivo entorno que rodea la organización.

Fuente: Morón Piña. (2025)

2. TEORIZACIÓN

APROXIMACIÓN TEÓRICA Y FILOSÓFICA DE LA GERENCIA Y LA FORMACIÓN DE LA MUJER EN LAS PYMES DEL ESTADO LARA

Presentación de la Aproximación Teórica Generada

De acuerdo a” (Becerra, 2007), la *Teorización* es la capacidad superior intelectual de neto corte conceptualizador que se produce con abstracciones, generalizaciones, análisis, síntesis... en forma de interpretaciones y reflexiones pensadas escritas...Se conocen hasta ahora tres niveles de teorización: cotidiano-personal, sociocultural y el científico. (pp. 391-392).

Es aquí donde el tema de la mujer frente a las Pymes adquiere particular relevancia, por el talento profesional y empresarial que resulta difícil de conseguir y mantener, sin embargo la mitad de la fuerza trabajadora son mujeres, las cuales deberían presentar un mayor rendimiento y nivel profesional a largo plazo que la fuerza laboral masculina. Por ello, resultará importante para las Pymes consolidarse dentro de escenarios competitivos donde la gerencia de la mujer a través de sus habilidades y destrezas que vallan marcando la diferencia y conforman un nuevo modelo comunicacional y organizacional dentro de las empresas del estado Lara.

Los aportes teóricos se construyen producto de la interrelación de las categorías que se originaron en los hallazgos previa entrevista aplicada a los sujetos significantes, denominada la teoría: **Las Pymes del estado Lara y la participación de la Mujer dentro de la Gerencia y Formación Empresarial (PYLAPARMUDEGERFOREM)**, producto de la interrelación de las subcategorías

que se originaron en los hallazgos a la previa entrevista aplicada a las versionantes clave.

Seguidamente se presenta la representación gráfica de los aportes teóricos construidos, desde los ejes categoriales y subcategoriales presentes en la investigación.

**Figura 2. Representación gráfica de los aportes teóricos
Construidos, desde los ejes categoriales y subcategoriales
presentes en la investigación.**

Fuente: Morón Piña. (2025)

positiva para la empresa por las exigencias del mercado derivadas de la globalización, así como la aplicación del conocimiento y por último el uso de redes de información, que son las reguladoras del mercado consumidor y las satisfacciones de este, siendo un factor relevante para que dicha empresa sea competitiva y capaz.

Finalmente, el propósito planteado para mí como investigadora y como gerente de una empresa Pymes del estado Lara, es dar a conocer las habilidades, cualidades y estrategias que despliega la mujer como gerente en las Pymes a través de sus características personales que le permite tener metas claras y precisas mediante la equidad, la igualdad, la participación y la habilidad de reconocer que esta cuenta con un talento humano generando con ello.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Arias, F. (2012). Proyecto de investigación. Introducción a la Metodología Científica. Caracas. Editorial Espíteme. Quinta Edición.

Aguirre, J., & Jaramillo, L. (2012). Tesis de la carga teórica de la observación y constructivismo. *Cinta de Moebio*, 47, 74-82. Doi: [Documento en Línea]. Obtenido en: <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-554X2013000200002>. [Consulta: octubre 10, 2024].

Ayala, R. (2008). La Metodología Fenomenológica-Hermenéutica de M. Van Manen en el campo de la investigación educativa. Posibilidades y primeras experiencias. *Revista de investigación*, 26 (2), 409-430. [Documento en línea]. Obtenido en: <https://revistas.um.es/rie/article/view/94001>. [Consulta: octubre 10, 2024]

Balza, A. (2008) Educación, Investigación y Aprendizaje. Una hermenéusis desde el pensamiento complejo y transdisciplinario. (APUNESR) San Juan de los Morros Venezuela. Fondo editorial Gremial.

Becerra, G. (2007). Interdisciplina y sistemas complejos. Un enfoque para abordar problemáticas sociales complejas. pp. 391-392

Cerda, H. (1991). Los elementos de la Investigación. Bogotá: El Búho

Cisterna, F. (2006). Categorización y Triangulación como Procesos de Validación del Conocimiento en Investigación Cualitativa. *Theoria*, Vol. 14 (1): 61-71, 2005 ISSN 0717-196X.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) Publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.453 de la República Bolivariana de Venezuela. Caracas, viernes 24 de marzo de 2000.

Chiavenato, I. (2002). Administración en los nuevos tiempos. Colombia: McGraw-Hill Interamericana S.A.

Del Canto, E. (2012). Investigación y Métodos Cualitativos: Un Abordaje Teórico desde un nuevo Paradigma. Obtenido en: <http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/n40/art09.pdf> [Consulta: abril 5, 2024]

Delgado Cadena María Victoria. (2024). Factores que Intervienen en el Acceso de las Mujeres a la Alta Dirección de las Empresas Vallecaucanas. Tesis presentada como uno de los requisitos para obtener el grado de Doctorado en Ciencias Empresariales. Universidad de Panamá. Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad. Doctorado en Ciencias Empresariales. Panamá, República de Panamá.

Drucker, P. (1987). Las Nuevas Realidades. Buenos Aires: Edit. Sudamericana.

Elliot, J. (2000). La investigación-acción en educación. Cuarta edición: 2000. Ediciones Morata, Andalucía-España. Documento en línea]. Obtenido en: <http://www.terras.edu.ar/biblioteca/37/37ELLIOT-Jhon-Cap-1-y-5.pdf>. L. [Consulta: marzo 17, 2024].

Esteban, (2023) Empoderamiento de la mujer cubana en época de emergencia sanitaria. Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez. Obtenido en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9353882> [Consulta: noviembre 15, 2024].

Goetz y Le Compte; (1998) Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa. Morata. Madrid

Haar J. (2006). La Gestión de las empresas Familiares: Pacto de Balance. DEBATES IESA. Volumen XI. N°2.18-21.

Hernández, R; Fernández, C. Y Baptista, P. (2006). Metodología de la investigación. México: Editorial Mac Graw Hill.

Hurtado, J. (2012). Metodología de la Investigación. 3era Edición. Venezuela: Sypal.

- Husserl, E. (1967). La idea de la fenomenología. España: Editorial Trotta.
- Martínez, M. (2002). Ciencia y arte en metodología cualitativa [Documento en Línea]. Obtenido en: <http://virtual.urbe.edu/tesispub/0094890/cap03.pdf>. [Consulta: marzo 17, 2024].
- Martínez, M. (2006). La Investigación Cualitativa (Síntesis Conceptual). Perú: Investigación en Psicología. 2006, 9 (1), 123-146. UNMSM. Lima.
- Oficina Internacional Del Trabajo (2004) Informe Global con arreglo al seguimiento de la Declaración OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo. Ginebra.
- Schettini, P. y Cortazzo, I. (2015). Análisis de datos cualitativos en la investigación social. Procedimientos y herramientas para la interpretación de información cualitativa. Argentina: Universidad Nacional de la Plata.
- Sisk H y Sverdlik M (1979) Administración y Gerencia de Empresas. South-Westewrn Publishing Co. U.S.A 1979, 638 pág.
- Strauss, A. y Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Colombia: Universidad de Antioquía.
- Tamayo y Tamayo (2003) Proceso de la Investigación Científica. Editorial Noriega. Cuarta edición.
- Taylor SJ. y Bogdan R. (1992). Métodos cualitativos de investigación. Ediciones Madrid. España.
- Taylor, F y Bogdan. (1986). Introducción a los Métodos Cualitativos. Buenos Aires.
- Viegas Fátima. (2024). Naturaleza Óptica de la Gestión Gerencial Administrativa del Cambio Organizacional en Emprendimientos: Constructo desde sus Versionantes. Tesis Doctoral presentada como requisito para optar al Título de Doctora en Ciencias Administrativas. República Bolivariana De Venezuela. Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales "Rómulo Gallegos". Área De Postgrado.